

OYÍN ISKERLIGI ARQALÍ MEKTEPKE SHEKEMGI JASTAĞÍ BALALARDA MIYNET TÁRBIYASÍN QÁLIPLESTIRIW

Eshmuratova Gauxar Maxsudovna Qaraqalpaqstan Respublikası Pedagogikalıq sheberlik orayı aǵa oqıtıwshısı.

Annotaciya: Bul maqalada mektepke shekemgi jastaǵı balalarda miynet tárbiyasın qálipsesteriwde oyın iskerliginiń áhmiyeti kórsetip ótilgen. Sonday-aq, balalardı miynetke úyretiwde didaktikalıq hám rolly oýınlardıń nátiyjeli qollanıwı, tárbiyashınıń pedagogikalıq qatnası hám balalarda erkinlik, juwapkershilik sıyaqlı pazıyletlerdi rawajlandırıw máseleleri tallanǵan.

Tayanish sózler: miynet tárbiyası, oyın iskerligi, mektepke shekemgi bilimlendiriw, balalar rawajlanıwı, tárbiya usılları.

Annotation: This article highlights the importance of play activities in the formation of labor education in preschool children. Also, the issues of the effective use of didactic and role-playing games in teaching children to work, the pedagogical approach of the educator, and the development of such qualities as freedom and responsibility in children were analyzed.

Keywords: labor education, play activities, preschool education, child development, methods of upbringing.

Ózbekstan Respublikasında jámiyetlik qatnasıqlar mazmunı jańalanıp atırǵan bir waqıtta ósip kiyatırǵan jas áwladtı miynet súygishlik ruwxında tárbiyalawdı jańasha tiykarlarında, bir tárepten, milliy pedagogikalıq qádiriyatlarımız negizinde, ekinshiden, rawajlanǵan mámleketlerdiń tájiriyesinen paydalanǵan halda alıp barıwǵa sociallıq zárúrlík sıpatında qaralmaqta. Sebebi miynet sociallıq rawajlanıwdıń deregi, barlıq materiallıq hám ruwxıy mútájliklerdiń qanaatlandırılıwınıń tiykarǵı shárti bolıp tabıladı. Demek, miynet insan aǵzasınıń wazıypası, shaxs rawajlanıwınıń tiykarı.

Miynet áyyemnen jámiyettiń ádep-ikramlılıq principi esaplanǵan, materiyallıq hám ruwxıy mádeniyattıń hám de sociallıq rawajlanıwdıń tiykarı esaplanadı.

Tálim-tárbiya procesinde miynet tárbiyasın balalarǵa jańasha sińdiriw, olarda miynet etiwge úyretiw, miynet nátiyjesinen zawqlana biliw bir sezimlerdi qálipsesteriw arqalı olarda miynet xalqına húrmetti, jámiyet paydasına miynet etiw qálipsesteriw lazım.

Balalardı miynetke úyretiwde, eń dáslep, olardı psixologiyalıq hám ámeliy tayarlıq, jámáatte miynet islew kónlikpelerin tárbiyalaw áhmiyetli rol oynaydı.

Miynetke ruwxıy, aqılıy hám ámeliy tayarlaw procesinde balalarda miynet súygishlik, jigerlilik, pıdayılıq, hadallıq, intizamlılıq sıyaqlı sıpatlar qalıplesiwi menen birgelikte olarda ádep-ikramlılıq qásiyetler de qalıplesip baradı.

Bala miynettiń áhmiyeti hám mádeniyatın túsiniwi ushın pedagog úlkenlerdiń miyneti, balalardıń ózleri orınlaytuǵın miynet túrlerin baqlaw, boyınsha ekskursiyalar shólkemlestiredi. Balanıń hár túrli miynet procesinde qatnasıwı, úlkenler miyneti menen tanısıwı, olardıń átiraptaǵı turmıs, adamlardıń óz-ara qatnasıqları haqqında, zatlar hám olardıń ózgeshelikleri, materiallarǵa qayta islew beriw usılları, qurılmalar hám ásbaplar haqqında belgili bir tásirlerge iye bolıwlarına járdem beredi. Miynet balalardan dıqqat, ótkir zeyin, tapqırılıq, dóretiwshilik qábiletlerin iyelewdi talap etedi. Miynet procesinde balalar ayırım jumıs túrlerin (bir bet qaǵazdı búklew, qanday da bir figuranı úlgige qarap kesiw, kerekli uzınlıqtı ólshew sıyaqlı háreketlerdi) ańlatatuǵın bir qansha túsiniq hám terminlerdi paydalanıwǵa, orınlangan jumıstaǵı izbe-izlikti beriwge tuwra keledi. Bul bala sóylewin jańa sózler menen bayıtadı, pikirlewi, dúnyaqarasın qalıplestiriwge múmkinshilik beredi. Miynet hár bir jas toparındaǵı balalardıń ózgesheliklerin esapqa alǵan, oǵan durıs qadaǵalaw yamasa basshılıq etkende ǵana jaqsı nátiyje beriwı múmkin.

Mektepke shekemgi jastaǵı balalar ushın eń tábiyiy hám nátiyjeli iskerlik túri bul oyın esaplanadı. Sol sebepli balalardı miynetke úyretiwde oyın elementlerinen paydalanıw úlken áhmiyetke iye. Oyın arqalı balalar miynet procesin túsiniq baradı, úlkenlerdiń iskerligine eliklewdi hám hár qıylı miynet kónlikpelerin iyeleydi.

Oyın iskerligi arqalı miynet kónlikpelerin qalıplestiriw.

Oyın balalar turmısınıń tiykarǵı bólegi bolıp, olar arqalı balalar dúnyanı ańlaydı. Oyın procesinde balalar úlkenlerdiń miynetin tákirarlaydı. Mısalı: «Shıpaker hám nawqas», «Aspaz», «Qurılısshı», «Dúkánshı» sıyaqlı rolli oyınlar arqalı balalar túrli kásipler menen tanısadı hám miynet procesin úyrenedi. Sonıń menen birge, didaktikalıq oyınlar da miynet tárbiyasın qalıplestiriwde úlken áhmiyetke iye. Mısalı: "Kim tezirek jıynaydı", "Durıs jaylastır", "Miynet quralın tap" sıyaqlı oyınlar balalarda tártiplilik hám juwapkershilikti rawajlandıradı.

Oyin iskerligi mektepke shekemgi jastağı balalarda miynet tárbiyasın qáliplestiriwdiń tiykarǵı quralı bolıp, rolli hám syujetli oyunlar ("Dúkan," "Shıpaker," "Qurılıshı") arqalı miynetke qızıǵıwshılıq, juwapkershilik, jámáátlik hám erkinlik kónlikpelerin rawajlandıradı. Oyin procesinde balalar úlkenlerdiń miynetine uqsatıp, miynet kónlikpelerin ózlestiredi, bul bolsa olarda miynet súygishlikti qáliplestiredi.

Mektepke shekemgi jastağı balalarda miynet tárbiyasın oyun arqalı qáliplestiriwdiń tiykarǵı baǵdarları:

Rolli hám syujetli oyunlar: "Shańaraq," "Baqsha," "Emlewxana" sıyaqlı oyunlarda balalar túrli rollerdi atqarıp, miynet procesin oyun formasında úyrenedi.

Miynet elementleri bolǵan oyunlar: Oyinshıqlardı jıynastırıw, quwırshaq kiyimlerin juwıw sıyaqlı oyunlar arqalı ózine-ózi xizmet etiw hám tártiplilik kónlikpeleri qáliplese.

Jámáát bolıp oynalatuǵın oyunlar: Birgelikte qurılıs materialları menen oynaw ("Qurılıshılar" oyını) juwapkershilik hám topar bolıp islew qábiletin rawajlandıradı.

Dóretiwshilik oyunlar: Qaǵazdan buyımlar islew, súwret salıw yaki ılaydan buyımlar islew sıyaqlı is-háreketler dóretiwshilikti hám miynet nátiyjesinen quwanıw sezimin tárbiyalaydı.

Didaktikalıq oyunlar: Kásiplerge tiyisli súwretlerdi toplaw, miynet quralların ajıratıw arqalı miynet haqqındaǵı túsiniqleri keńeyedi.

Oyinlar arqalı balalarda miynetke bolǵan unamlı múnásibet, erkinlik hám alǵa umtılıw qáliplese, bul bolsa olardıń keleshekte miynet iskerligine tayar bolıwın támiyinleydi.

Oyin mektepke shekemgi jasındaǵı balalardıń tiykarǵı iskerligi bolıp, ol arqalı bala shaxs sıpatında qáliplese, oyun balanıń keleshektegi oqıw, miynet iskerligi, adamlarǵa múnásibetiniń qálipleskenlik dárejesin belgileydi. Oyin áyyem zamanlardan baslap pedagog, psixolog, filosof, etnograf, kórkem óner ilimpazlardıń dıqqatın ózine tartıp kelgen. Oyin algashqı jámiyetlik dúzim dáwirinde júzege

kelgen bolıp, jámiyetlik ómirinde miynetten keyin turadı hám onıń mazmunın belgileydi. Bala óz oyınında aldın úlkenler miynetinde qatnasadı.

Oyın jas áwladtı miynetke tayarlaydı. Balalar oyınınıń bunday túsinıwı birinshi márte K.D.Ushinskiy tárepinen táriyiplep berilgen edi. Ol óz shıǵarmalarında balalar oyınınıń mazmunın olarnıń turmıstan alǵan tásirleri menen belgilenip,olar shaxsınń qalıplesiwine tásir etedi, dep jazadı. Bul pikirdi P.F.Legaft te tastıyıqlap, balalar óz oyunlarında átiraptan alǵan tásirlerin sáwlelendiredi, deydi. Bunday iskerlik balanıń rawajlanıwında úlken áhmiyetke iye. Oyun úlkenler turmısında belgili orın tutar eken, ol balalar ushın ayırıqsha áhmiyetke iye ekenligin ilimpaz hám pedagoglar ózleriniń baqlaw hám ilimiy izertlewleri arqalı dálillep berdi.

Tárbiyashılar balalar oyınına basshılıq etiwde tómendegilerge ámel etiwleri kerek.

1. Oyun menen miynet ortasındaǵı tuwrı qatnas ornatiw.
2. Oyında balalardıń bolajaq miynet adamlarına tán bolǵan fizikalıq hám ruwxıy sıpatların tárbiyalaw.

Oyın balalardı fizikalıq jaqtan tárbiyalaw sistemasında, baqshanıń tálim-tárbiya jumısında ádep-ikramlılıq, miynet hám estetikalıq jaqtan tárbiyalawda úlken orın tutadı.

Miynettiń ádep-ikramlılıq jaqtan bahası onıń jámiyet ushın áhmiyeti menen belgilenedi. Sonıń ushın da balalarǵa olardıń qolınan keletuǵın, sociyallıq wazıypalardı qoyıw áhmiyetli esaplanadı. Sebebi óz miynetiniń jámiyetlik áhmiyetin túsiniw balanıń jámiyetlik turmısqa kirip barıwı hám ózin onıń paydalı aǵzası sıpatında seziniwine múmkinshilik beredi. Qalaberdi, erte jastan baslanatuǵın puqaralıq tárbiyasınıń tiykarları da mine usında.

Hár bir bala, bárinen burın, ózin shańaraq, baqsha, mekteptegi miynet procesiniń qatnasıwshısı, óz miynetin ulıwma jumıstıń bir bólegi sıpatında bahalawı kerek. Miynetti bunday shólkemlestiriw balalarda jámáátlik iskerlik. kópshilik aldında ózin tuta biliwge úyretedi. Soǵan bola balalardı tárbiyalawda jámáát miynet túrleri, ásirese, áhmiyetli esaplanadı. Balanıń aqılıy rawajlanıwında miynettiń áhmiyeti úlken. Ol álem, barlıq qorshaǵan ortalıqtı ańlaw imkaniyatın beredi.

Demek, mektepke shekemgi jastan baslap miynet etiw balalardı estetikalıq hám ádebiy jaǵınan rawajlanıwına alıp keledi.

Miynet tárbiyasınıń gezektegi wazıypası jas áwladta miynet mádeniyatın, kónlikpe hám uqıplılıǵın qáliplestiriw, miynetke húrmet hám onıń nátiyjeleri – sociallıq hám jeke múlkti qásterlep saqlaw sıyaqlı sıpatlardı qáliplestiriw, qábilet hám qızıǵıwshılıq arqalı ıqtıyarlı kásipti tańlaw maqsetinde jas áwladta miynet túrine qızıǵıwshılıqtı arttıruwdan ibarat.

Jas áwladtıń miynet tárbiyası wazıypaların ámelge asırıw ushın tómendegi qurallardan keń paydalanıladı. Miynet iskerligi, onıń túrleri, shólkemlestiriwdiń ilimiy tiykarları menen keńnen tanıstırıw, jas áwladtıń miynet tárbiyası, qolınan keletuǵın miynet túrlerin orınlaw.

Demek, balalar miyneti fizikalıq jetilisiw ushın da úlken áhmiyetke iye, muskullardıń aktivligi, fizikalıq kúsh salıw balanıń organizmdegi barlıq sistemalarınıń iskerligin asıradı, miynettegi háreketler, olardıń muwapıqlıǵı, únlesligi, ıqtıyarlılıǵı jetilisip baradı. Miynettegi maqsetke erisiw jumısta unamlı emocional jaǵdaydı keltirip shıǵaradı, balanıń jumıs iskerligin arttıradı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar.

1. Ózbekstan Respublikasınıń «Bilimlendiriw haqqında»ǵı Nızamı// – T.: O’zbekiston, 2020.
2. «Maktabgacha talim pedagogikasi» SH.SHodmanova, 2008.
3. Abdullaeva, G. M. (2020). Maktabgacha ta’limda o‘yin faoliyati asosida tarbiyalash metodikasi. – Toshkent: “Ilm ziyo”.
4. P.Yusupova. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. Toshkent: O‘qituvchi.